

ЗАДОВОЉСТВО ПОСЛОМ ПРОСВЈЕТНИХ РАДНИКА

Марија Радуловић¹

Апстракт

Циљ овог рада је испитивање нивоа задовољства послом код просвјетних радника у основним школама Републике Српске. Истраживање је усмјерено на анализу психолошких, организационих и социјалних фактора који утичу на перцепцију радног задовољства. У раду су представљени релевантни теоријски модели и резултати истраживања спроведеног на узорку од 80 наставника. Подаци показују да наставници у већој мјери исказују задовољство природом посла и односима са колегама, док најниже оцјене добијају фактори плате и могућности напредовања. У раду се указује на значај развоја организационе културе која подстиче професионални раст, као и на потребу за системском подршком наставницима.

Кључне ријечи: задовољство послом, наставници, мотивација, организационо понашање, радно искуство.

Увод

Задовољство послом представља један од кључних индикатора професионалног благостања и психолошке стабилности запослених. Оно одражава субјективни доживљај појединца о томе у којој мјери његов посао испуњава личне и професионалне потребе. У контексту просвјетног рада, задовољство послом има посебан значај јер је уско повезано са квалитетом наставног процеса, мотивацијом ученика и ефикасношћу школског система.

У последњих неколико деценија, бројна истраживања указују да наставничка професија припада групи занимања са високим ризиком од професионалног сагоријевања, због чега је важно разумјети факторе који утичу на задовољство послом (Кугасоу, 2001). У друштвима у транзицији, као што је Република Српска, проблем недовољне материјалне сатисфакције и ограничених могућности напредовања додатно утиче на психолошко благостање наставника.

Теоријски оквир

Истраживања задовољства послом имају дугу традицију у психологији рада. Према дефиницији Лока (Locke, 1976), задовољство послом представља позитивно емоционално стање које произилази из субјективне процјене радног искуства. Слично томе, Херцбергова двофакторска теорија мотивације (Herzberg, 1959) прави разлику између мотивационих и хигијенских фактора. Мотивациони фактори су унутрашњег карактера и односе се на природу самог рада, постигнућа, одговорност и могућност развоја. С тим у вези Маслоуова хијерархија потреба (Maslow, 1943) нуди основу за разумевање мотивације радника: када су задовољене основне физиолошке и сигурносне потребе, настаје потреба за припадањем,

¹ Марија Радуловић, дипломирани психолог, Универзитет „Бијељина“, Бијељина, БиХ, +38765363880, marija.98.savic@gmail.com

поштовањем и самоактуализацијом. Наставници који осјећају признање и самосталност у раду постижу веће задовољство послом. С друге стране, Теорија правичности (Adams, 1965) указује на то да људи упоређују своја улагања и добит са колегама. У школском систему то се огледа у поређењу плата, напредовања или признања. Неравнотежа доводи до осјећаја неправде и незадовољства. Теорија очекивања (Vroom, 1964) додаје да радници процјењују да ли ће њихов труд довести до одређених исхода. Ако се напор не препозна, мотивација опада.

Бројна истраживања код нас и у окружењу показују сличне резултате, када је у питању задовољство послом просвјетних радника. На пригодном узорку од 204 испитаника (70,6% жене, 29,4% мушкарци), Панић, Т. и Панић Д. (2024) су истраживале задовољство послом запослених у основним школама у више основних школа на територији Сремске Митровице, полазећи од питања *шта човјека покреће да ради?* Циљ је био да испитају задовољство послом и његовим појединим аспектима, запослених у основним школама. Резултати истраживања су показали да су испитаници исказали амбивалентан став у односу на сљедеће аспекте посла: плата, напредовање, бенефиције, награђивање и радне процедуре. Најмањи степен задовољства је исказан према напредовању, бенефицијама и платама. С друге стране, највеће задовољство су исказали према природи посла и људским ресурсима (руковођење и сарадници). Ђурић и Радовановић (2013) су утврдили да је код просвјетних радника административна преоптерећеност један од најзначајнијих извора незадовољства. При томе, према њиховим налазима, жене наставнице показују веће задовољство у међуљудским односима. Јурић (2010) износи тврдњу да је унутрашња мотивација (љубав према позиву и раду са дјецом), главни извор задовољства просвјетних радника. Према њему, вањски фактори као што су плата и статус су мање важни, али утичу када се доживљава неправда или непоштовање. Према истом аутору, највећу мотивацију имају наставници нижих разреда – учитељи.

Методологија

Циљ и задаци истраживања: Основни циљ овог истраживања био је да се испита ниво задовољства послом код просвјетних радника у основним школама Републике Српске, као и фактори који највише утичу на перцепцију њиховог задовољства.

Посебни задаци били су:

1. Утврдити статистичку значајност разлике у задовољству послом у девет аспеката задовољства код наставника разредне и предметне наставе.
2. Утврдити однос, односно, да ли постоји повезаност са љубављу коју наставници осјећају према послу и осјећаја преоптерећености.
3. Формулисати препоруке за унапређење задовољства послом међу просвјетним радницима на основу добијених резултата.

Узорак испитаника: Истраживање је спроведено на узорку од 80 наставника запослених у четири основне школе у Републици Српској. Од укупног броја, 57 (71%) испитаника је било из разредне наставе и 23 (29%) из предметне наставе.

Просјечна старосна доб износила је 41,3 године, док је распон радног стажа био од 1 до 35 година.

Табела 1: Узорак испитаника према годинама радног стажа

	Фреквенција	Процент	Валидни проценти	Кумулативни проценти
0-15	10	12,5	12,5	12,5
15-25	46	57,5	57,5	70,0
више од 26	24	30,0	30,0	100,0
Укупно	80	100,0	100,0	

Инструменти

Job Satisfaction Survey (JSS, Spector, 1985) представља шестостепену скалу ставова Ликертовог типа која садржи 36 ајтема, којима се процјењује девет аспеката задовољства послом. На основу података добијених примјеном скале JSS, израчунати су укупни скорови за сваки од девет аспеката задовољства послом. Приликом израчунавања, исправно су обрађене тврдње које се обрнуто скорују. Интерпретација је урађена према следећој скали:

- Скор од 4–12: незадовољство
- Скор од 12–16: амбивалентност
- Скор од 16–24: задовољство

Резултати и анализа

Задовољство послом у зависности од врсте наставе: разредна и предметна настава. Да бисмо имали потпунији увид у задовољство наставника својим послом, истраживали смо постојање разлика у разредној и предметној настави, што стручном сараднику (школском психологу), може да буде важна полазна основа у планирању и припремању свога рада. Дакле, истраживали смо, да ли постоји разлика у перцепцији пријатности посла код наставника разредне наставе и предметне наставе у већ наведених девет аспеката задовољства послом. С обзиром да независна варијабла „разредна и предметна настава“ има двије групе у узорку, рађен је т-тест, а резултати су приказани у наредној табели.

Табела 2. Т-тест: разредна и предметна настава – девет аспеката задовољства послом

Аспект задовољства	Средња вриједност (разредна)	Средња вриједност (предметна)	t-вриједност	p-вриједност (Sig. 2-tailed)
1. плата	2,04	3,00	-3,15	0,002
2. напредовање	3,96	4,17	-0,62	0,53
3. руковођење	3,37	3,30	0,17	0,86
4. бенефиција	4,49	4,65	-0,55	0,58
5. награђивање	4,35	4,39	-0,14	0,89
6. радна процедура	4,61	4,48	0,43	0,67
7. сарадници	4,28	4,26	0,07	0,94
8. природа посла	3,25	3,35	-0,28	0,77
9. комуникација	3,12	3,13	-0,03	0,97
Укупно задовољство	20,50	20,50	/	/

Претходна **Табела 2.** показује да је једина статистички значајна разлика уочена код аспекта „плата“, гдје наставници предметне наставе имају значајно већу оцјену у односу на наставнике разредне наставе ($p = 0,002$). За остале аспекте, разлике нису статистички значајне ($p > 0,05$), што указује да врста наставе (разредна/предметна) не утиче битно на перцепцију других облика задовољства. Резултати такође показују да су наставници генерално веома поносни на свој посао, воле активности које раде, и уживају у раду са колегама. То потврђује да су наставници углавном задовољни оним аспектима свога рада на које могу да утичу и који зависе од њих. То се односи на добру радну атмосферу и личну афирмацију унутар професионалне улоге. Поред тога што су одговори на наведена питања најближи максималном резултату (6), стандардна девијација нам показује да у овим одговорима има најмање осцилација и најмање су изражена супротстављања. Тиме можемо закључити да није основана претпоставка да су наставници разредне наставе, зато што раде са мањом дјецом, више задовољни својим послом од наставника предметне наставе. Укупно задовољство није могло бити тестирано јер има идентичну вриједност за све испитанике (стд. девијација = 0).

Однос љубави према послу и осјећају преоптерећености

Како је наведено у теоријском дијелу, бројна ранија истраживања, као важну детерминанту задовољства послом узимала су преоптерећеност и изгарање. Ми смо у овом раду настојали да утврдимо да ли постоји статистички значајна разлика у ставовима наставника према љубави према свом послу и преоптерећеношћу послом кога обављају. То смо постигли корелационом анализом двије одабране варијабле „Волим да обављам активности које су дио мог посла“ и „Имам превише обавеза на свом послу“. Обје варијабле су имале висок просјек са ниском стандардном девијацијом. Резултати корелационе анализе су приказани у **Табели 3.**

Табела 3. Корелације

		Волим да обављам активности које су дио мог посла	Имам превише обавеза на свом послу
Волим да обављам активности које су дио мог посла	Персонална корелација	1	-,267*
	Sig. (двострана)		,017
	N	80	80
Имам превише обавеза на свом послу	Персонална корелација	-,267*	1
	Sig. (2-двострана)	,017	
	N	80	80
<ul style="list-style-type: none"> • Корелација је значајна на нивоу од 0.05 ниво (двострани). 			

Резултати корелационе анализе (**Табела 3.**) показали су да постоји негативна повезаност између ставова наставника о томе да ли воле активности које су дио њиховог посла и осјећаја да имају превише обавеза ($r = -0,267$; $p < 0,05$). То значи да наставници који осјећају веће оптерећење послом, уједно мање исказују да уживају у свакодневним радним задацима. Иако је ова повезаност слаба, она је статистички значајна и указује да преоптерећеност може умањити задовољство послом.

Овакав резултат је, можемо рећи, очекиван, јер претјерана количина посла често доводи до стреса и смањује мотивацију. Наставници који имају превише обавеза имају мање времена и енергије да се посвете оним аспектима посла које иначе воле, што може негативно утицати на њихов укупни став према професији.

У практичном смислу, резултат показује да је важно водити рачуна о радном оптерећењу наставника. Ако би се смањио број „административних“ и других споредних задатака, наставници би имали више простора да се фокусирају на оно што их испуњава у раду – наставу и рад са ученицима. То би вјероватно довело до већег задовољства послом и позитивнијег става према наставничком позиву.

Закључна разматрања

На основу анализе резултата упитника, препоручују се следеће мјере у циљу унапређења задовољства запослених и побољшања организационе климе:

- Унаприједити систем награђивања (обезбиједити правичне и редовне финансијске стимулансе; размотрити унапређење постојећих бенефиција и модела награђивања.
- Оптимизовати процедуре рада (поједноставити административне процесе и укључити запослене у њихово креирање; смањити оптерећење непотребном бирократијом (сачувати и подстицати позитивну радну атмосферу; изграђивати културу сарадње, узајамног поштовања и тимског рада.
- Развити систем признања и афирмације (увести редовно препознавање и афирмацију доприноса запослених; оснажити улогу надређених у

управљању људским ресурсима; обезбиједити обуке за менаџере у области комуникације, лидерства и правичности; унаприједити унутрашњу комуникацију; јасно комуницирати организационе циљеве и одлуке свим запосленима; подстицати двосмјерну комуникацију.

- Обезбиједити подршку за професионално благостање (увести програме подршке менталном здрављу и балансирали радно оптерећење).

Литература

1. Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. *Advances in Experimental Social Psychology*, 2, 267–299.
2. Herzberg, F. (1959). *The Motivation to Work*. New York: Wiley.
3. Judge, T. A., Locke, E. A., & Durham, C. C. (2001). The dispositional causes of job satisfaction. *Research in Organizational Behavior*, 19, 151–188.
4. Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*. Chicago: Rand McNally.
5. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396.
6. Spector, P. E. (1997). *Job Satisfaction: Application, Assessment, Causes, and Consequences*. Sage Publications.
7. Weiss, H. M. (2002). Deconstructing job satisfaction. *Human Resource Management Review*, 12, 173–194.
8. Јовановић, М., Николић, Д., & Илић, А. (2018). Ставови наставника о радним условима и задовољству послом. *Психологија у образовању*, 25(2), 45–59.
9. Ковачевић, Н. (2020). *Zadovoljstvo poslom nastavnika u savremenom obrazovanju*. Novi Sad: Filozofski fakultet.
10. Vroom, V. H. (1995). *Work and Motivation*. San Francisco: Jossey-Bass
11. Јурић, В. (2010). Мотивација и задовољство учитеља и наставника у школама. *Школски вјесник*, 59(3), 313–330.
12. Панић, Т, Пањић, Д. (2024). Задовољство појединим аспектима посла запослених у основној школи. *Иновације у психологији*, Универзитет „Бијељина“ Бијељина, стр. 255 – 264.
13. Ђурић, З. и Радовановић, В. (2013). Задовољство послом наставника основних школа у Србији. *Андрогошке студије*, 1, 141–156.

JOB SATISFACTION OF EDUCATIONAL WORKERS

Marija Radulović¹

Abstract

The aim of this paper is to examine the level of job satisfaction among teachers in primary schools in the Republic of Srpska. The research focuses on psychological, organizational, and social factors that influence the perception of job satisfaction. Based on data collected from 80 teachers, results show high satisfaction with the nature of work and interpersonal relations, while pay and promotion opportunities remain the least satisfying aspects. The study highlights the importance of organizational culture, continuous professional development, and systemic support for teachers' well-being.

Keywords: job satisfaction, teachers, motivation, organizational behavior, work experience.

¹Marija Radulović, Graduate psychologist, "Bijeljina" University, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina, +38765363880, marija.98.savic@gmail.com